

МНИИЭМ
им. Г.Н. Габричевского

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
ИМЕНИ Г. Н. ГАБРИЧЕВСКОГО**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ
И КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ»**

Фергана 2025

УДК: 616.34-008.314.4(08)

КБК: 54.133

С.23

СБОРНИК ТЕЗИСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ И КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ» Фергана Издательство “Classic”-2025. 124 -ст.

ISBN: 978-9910-559-41-9

Редакционная коллегия международной научно-практической конференции

<i>Главный редактор</i>	<i>Сидиков А.А.</i>	<i>- д.м.н., профессор ректор ФМИОЗ</i>
<i>Зам.глав редактора</i>	<i>Кадирова М.Р.</i>	<i>- проректор по научной работе и инновациям DSc, профессор -заведующий кафедрой «Эпидемиология и инфекционные болезни, высшее сестринское дело» PhD, доцент -доцент кафедры «Эпидемиологии и инфекционных болезней, высшего сестринского дела» PhD -старший преподаватель кафедры «Эпидемиологии и инфекционных болезней, высшего сестринского дела» -старший преподаватель кафедры «Эпидемиологии и инфекционных болезней, высшего сестринского дела»</i>
<i>Редколлегия</i>	<i>Болтабоев У.А.</i>	
	<i>Мадаминов Ф.А.</i>	
	<i>Мухидинова Ш.Б.</i>	
	<i>Абдуганиева А.Ё.</i>	

УДК: 616.34-008.314.4(08)

КБК: 54.133

ISBN: 978-9910-559-41-9

Издательство “Classic” – 2025

СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ В ГЕПАТИТДА ЖИГАР СТЕАТОЗИ

Қодирова Г.А.¹, Ташпулатова Ш.А.².

¹Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти,
²Тошкент тиббиёт академияси

Тадқиқот мақсади: сурункали вирусли В гепатит (СВВГ) бўлган беморларда жигар стеатозини ўрганиш.

Материал ва усуллар. Фарғона шаҳар юқумли касалликлар шифохонасида 2024 йил январ ойидан 2025 йил январ ойигача СВВГ ташхиси билан даволанган 132 нафар беморларда УТГ ўтказилган. Беморларда касалликнинг клиник белгилари жигар стеатозига мувофиқ равишда таҳлил қилинган. Беморларнинг тана оғирлиги индекси $ТОИ=m/h^2$, формуласи ёрдамида ўлчанди, бунда m — килограммда тана оғирлиги, h — метрда бўй узунлиги. Олинган натижаларга кичик танланмалар учун статистик усул ёрдамида ишлов берилди.

Олинган натижалар. Фарғона шаҳар юқумли касалликлар шифохонасида 2024 йил январ ойидан 2025 йил январ ойигача СВВГ ташхиси билан 132 нафар беморлар даволанган. Анамнестик таҳлилларга кўра, умумий беморларнинг фақат 46 нафари (34,8%) вирусга қарши даво олган, катта қисми фақат патогенетик давода бўлган. Беморларнинг барчасида УТГ ўтказилди ҳамда беморларнинг 31 нафарида (23,5%) жигар стеатози ташхисланди, ушбу беморларнинг барчаси фақат патогенетик даводаги беморлар бўлган. СВВГ ҳамда стеатоз аниқланган 31 нафар беморларнинг катта қисмини аёллар ташкил қилди (80,6%), фақат 6 нафари (19,4%) эркаклар бўлди. Жигар стеатозисиз СВВГ бўлган беморларнинг 46,5% (47) аёллар ҳамда 53,5% (54) эркаклар ташкил қилди, яъни аёллар орасида жигар стеатозини ривожланиш эҳтимоли эркакларга нисбатан 5 баробарга юқори бўлди ($OR=5,029$; $CI=1,5-16,8$; $P<0,05$). Бундан ташқари, жигар стеатози аниқланган СВВГ билан касалланган беморларнинг ўртача ёши ($59,3\pm 1,2$ ёш) жигар стеатозисиз СВВГ бўлган беморлар ёшига ($46,3\pm 1,7$ ёш) нисбатан ишонарли равишда юқори бўлди ($P<0,05$).

Тадқиқот гуруҳидаги беморларда тана оғирлиги индекси (ТОИ) ўрганилди, жигар стеатози бўлган беморларнинг ўртача ТОИ $30,3\pm 0,75$. жигар стеатозисиз СВВГ бўлган беморларники ўртача $24,8\pm 1,1$ бўлган, яъни ортиқча вазн ёки семизлик бўлган беморларда жигар стеатози меъерий тана вазнида бўлган беморларга нисбатан ишонарли равишда кўп кузатилган ($P<0,01$).

Беморларнинг шикоятлари қиёсий тахлил этилганида, жигар стеатози кузатилган беморларнинг асосий шикоятлари ҳолсизлик (31/100,0%), тез чарчаш (30/96,8%), бўғимларда оғриқ (16/51,6%), кўнгил айнаши (22/71,0%), қайт қилиш (5/16,1%), иштаҳа пасайиши (28/90,3%), ўнг қовурға ости соҳасида оғирлик ҳиси ёки дсикомфорт бўлиши (27/87,1%), тери ва шиллиқ қаватларнинг сарғайиши (25/80,6%) бўлган. Жигар стеатози аниқланмаган СВВГ билан касалланган беморларнинг асосий шикоятлари ҳам ҳолсизлик (101/100,0%), тез чарчаш (49/48,5%), бўғимларда оғриқ (58/57,4%), кўнгил айнаши (76/75,2%), қайт қилиш (18/17,8%), иштаҳа пасайиши (101/100,0%), ўнг қовурға ости соҳасида оғирлик ҳиси ёки дсикомфорт бўлиши (41/40,6%), тери ва шиллиқ қаватларнинг сарғайиши (91/90,1%) бўлган. Жигар стетози аниқланган беморларда тез чарчаш шикоятини учраш эҳтимоли стеатозсиз беморларга нисбатан 4 баробарга юқори бўлди (OR=4,5; CI=1,8-11,3; Фишернинг аниқ мезони бўйича $P<0,05$). Худди шундай хусусият ўнг қовурға ости соҳасидаги оғирлик ҳис ёки дсикомфортга ҳам хос бўлди, яъни жигар стеатози бўлган беморларда ушбу белгининг учраш эҳтимоли жигар стеатози аниқланмаган беморларга нисбатан 5 баробарга юқори бўлди (OR=4,548; CI=1,3-16,1; Фишернинг аниқ мезони бўйича $P<0,05$). Гуруҳлар орасида СВВГ га хос бўлган бошқа белгиларнинг учраш даражаси бўйича ишонарли фарқ кузатилмади ($P>0,05$).

Хулоса. СВВГ билан касалланган беморлар орасида жигар стеатозини учраш даражаси 23,5% ни ташкил этади ҳамда жигар стеатози асосан вирусга қарши даво олмаган, 55 ёшдан катта, ортиқча вазн ёки семизликка мойил ва аёл жинсли беморларда учрайди. Стеатозли беморларда СВВГ тез чарчаш ва ўнг қовурға остида оғирлик/дсикомфорт каби белгиларни юқори эҳтимолликда учраши хос.

GELMINTOZLARNI DORI VOSITALARI YORDAMIDA DAVOLASH SAMARADORLIGI.

Burxanova D.S., Saidova Sh.U.

**Samaqand Davlat Tibbiyot universiteti huzuridagi I.M.Isaev
nomidagi mikrobiologiya virusologiya, yuqumli va parazit
kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti.**

Dolzarbli. Gelmintozlar inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradigan parazit kasallik hisoblanadi. Ularning oldini olish va samarali davolashda antigelmintik dori vositalari asosiy o'rin tutadi. Hamda vitamin D bilan korreksiyalash ham hozirgi vaqtda yaxshi natija bermoqda. So'nggi tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, vitamin D faqat suyak tuzilishiga emas, balki immun tizimi faoliyatiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi. Gijjalarni davolashda qo'llaniladigan antigelmintik preparatlarning samaradorligini baholash hamda davolash jarayonida vitamin D bilan terapiyani korreksiyalash zaruratini aniqlashdir.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot ishtirokchilari gelmintoz tashxisi qo'yilgan turli yoshdagi bemorlar bo'lib, ular bilan og'zaki rozilik asosida suhbat o'tkazildi va ayrim bemorlarda vitamin D darajasi aniqlanib, unga muvofiq ravishda davolashda vitamin D qo'shildi. Vitamin D bilan davolash samaradorligi alohida guruhda baholandi. So'rovnoma quyidagi o'limlardan iborat.

Umumiy ma'lumotlar; sog'liq holati shikoyatlar, simptomlar, alomatlari, qorinda og'riq, ichketishi, ishtahaning go'zgarishi, allergik belgilar. Qo'shimcha vositalar qabul qilinishi vitamin D yoki boshqa immuno modulyatorlar. Anketalar yordamida to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinib, dori vositalarining samaradorligi va bemorlarning umumiy sog'liq holatiga ta'siri o'rganildi. Vitamin D qabul qilgan guruh bilan qabul qilmagan guruh natijalari taqqoslandi.

Natijalar. So'rovnoma asosida jami 60 nafar bemor ishtirok etdi. Ular orasida 30 nafar bemor standart antigelmintik terapiya (mebendazol, albendazol, pirantel) qabul qilgan bo'lsa, qolgan 30 nafari ushbu davolash bilan birgalikda vitamin D qabul qilgan. Asosiy kuzatishlar quyidagicha bo'ldi: Antigelmintik terapiya samaradorligi: bemorlarning 82% ida davolashdan so'ng gelmintoz belgilari yo'qoldi yoki sezilarli darajada kamaydi. Vitamin D qabul qilgan guruhda sog'ayish jarayoni tezroq kechdi: ularning 90% ida umumiy ahvoli 5-7 kun ichida yaxshilangan, shu bilan birga qayta yuqtirish hollari kamaygan. Vitamin D qabul qilmagan guruhda esa qayta infeksiya 14%

Содержание

1.	Этиология и частота диарей, требующих госпитализации у детей до 5 лет: современный взгляд на проблему	3
	Жужжасарова А.А., Сейдуллаева А.Ж., Сарыпбекова Л.Л. Аштаева С.Т., Эуесханов С.П. Фасциолёзни даволашда триклабендазол ва празиквантел препаратларининг самарадорлигини қиёсий таҳлили	5
2.	Шокиров М.К., Мухидинова Ш.Б., Ахмадалиев Р.У., Анваров Ж.А.	
3.	Qoraqalpog‘iston respublikasida kontagioz gelmintozlar bilan kasallanish dinamikasining tahlili	7
	Dauletnazarova G.R., Janibekov J.J., Anvarov J.A. Mini parasep probirkalaridan foydalanib ichak protozoy infeksiyalarini tashxislash	9
4.	Anvarov J.A., Karimova M.T., Tursunboyev Q.R. Трудности диагностике эхинококкоза редкой локализации.	11
5.	Дадажонов Ф.А., Махмудов Н.И., Мирзакаримов У.М. Эпидемиологическая заболеваемости зоонозным кожным лейшманиозом в туркестанской области, причины и пути решения.	13
6.	Н.С. Нышанов, А.Р. Кузьмина, Ф.У. Аметбекова Болаларда лямблиоз кечишининг клиник жиҳатлари	15
7.	Каримова М.Т., Анваров Ж.А., Бобожонов Ш.Ж., Турсунбоев Қ.Р. Случай нагноившейся эхинококкоза грудного отдела позвоночного	17
8.	Абдуллаев Д.Д., Махмудов Н.И., Назырходжаев Ф.А. Сурункали вирусли в гепатитда жигар стеатози	19
9.	Қодирова Г.А ¹ , Ташпулатова Ш.А ² . Gelmintozlarni dori vositalari yordamida davolash samaradorligi.	21
10.	Burxanova D.S., Saidova Sh.U. Роль прокальцитонинового теста в	